

Др Милица Вучковић,*
Ванредни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 347.28:347.9(4-672EU)
DOI: 10.5281/zenodo.17943270

БЕЗДРЖАВИНСКА ПРАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА ВРЕДНОШЋУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЕВРОПСКОМ ПРИВАТНОМ ПРАВУ**

Апстракт: На глобалном плану, у деветнаестом веку је са индустријском револуцијом настала огромна потражња за кредитима у трговини и индустрији и показало се да класична права реалног обезбеђења не могу пратити развој кредитних односа и услова пословања на међународном тржишту. Државинска права обезбеђења вредношћу покретних ствари показала су се потпуно неефикасним због тога што везују уз повериоца ствари попут машина и опреме, робе, сировина и полупрерађевина, које су дужнику неопходне за пословање, стицање профита и лакшу и бржу отплату кредита. Не треба заборавити да покретне ствари имају веома значајну, ако не и незаменљиву улогу у финансирању малог и средњег предузетништва. Међутим, управо су реална права обезбеђења потраживања вредношћу покретних ствари повезана са бројним прекограничним проблемима у сфери трговине и финансијског пословања. Најозбиљнији од тих проблема су потешкоће у публикавању права, његовој супротстављивости трећим лицима и реализацији права обезбеђења, као и проблем заштите права обезбеђења у случају угрожавања или одузимања, односно губитка права. Проблеми потичу из дивергенције националних правила приватног права о обезбеђењу и извршењу потраживања и недовољно усклађених правила међународног приватног права. Због тога се у овом истраживању фокусирамо на најважније тачке дивергенције и могућности њиховог превазилажења.

* milica@prafak.ni.ac.rs ORCID ID 0000-0002-3818-9588.

** Рад је резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту”, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу, у периоду 2021–2025. године.

Кључне речи: бездржавинска права обезбеђења потраживања, покретне ствари, европско приватно право, заложно право.

1. Увод

У условима развијеног међународног трговинског промета бездржавинска права обезбеђења потраживања на покретним стварима постају све траженија, али правна регулатива на националном плану споро прати ту динамику, што отежава њихову примену на међународном нивоу. Додатна тешкоћа је у томе што се ради о разноврсним правним институтима, које је тешко повезати у јединствену целину и подредити јединственим правилима. Бржи и исплативији прекогранични економски промет или уопште само одвијање више од четвртине међународног економског пословања, нису дилеме које се постављају пред законодавце и пословне актере, већ су две важне области обухваћене императивом хармонизације права реалних обезбеђења.

Покретне ствари у најширем смислу су база производње, трговине, занатства, пружања услуга. Многе делатности су незамисливе без њих. Кредит је главна полуга савременог развоја. Давање у залог у класичном смислу ствари на којима се заснива једна делатност у сврху добијања кредита за развој или чак покретање те делатности је Сизифов посао, зато што не води ничему. Да би идеја покретања или развијања делатности функционисала неопходно је да ствари остану у државини заложног дужника. То је релативно лако изводљиво унутар једног правног и економског система. Компликовано и скупо постаје када таква пословна идеја пређе границу једне државе и уђе у регионалне и међународне пословне токове. У чему се састоје те компликације и ти трошкови и како се носити са њима – предмет је овог истраживања.

2. Права реалног обезбеђења потраживања вредношћу покретних ствари у правима европскоконтиненталног круга

У француском праву не постоји опште и јединствено право обезбеђења потраживања путем бездржавинског залагања покретних ствари, већ су правно уређене различите, у већој или мањој мери, „специјалне залоге“. Неке од њих су дизајниране са нарочитом сврхом да се подстакне развој различитих грана индустрије и трговине, или уопште трговине и индустрије. Најпре је било регулисано залагање трговачке радње или фонда трговачког удружења (*nantissement de fonds de commerce*), путем уговарања посредне државине, затим су уређени различити варанти (*warrants*), као што су земљораднички и хотелијер-

ски варант, залога на аутомобилу (*gage sur véhicule automobile*), залога на кинематографским добрима (*nantissement des cinématographique*), залога индустријског материјала и опреме (*nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement*) (Bonomi, 1998: 497, Kieninger, 2004: 10, Лазић, 2009: 79). Примењује се и задржавање права својине, и то код свих врста добара, са дејством чак и у случају дужникове инсолвентности.¹

У белгијском праву постоји један вид задржавања права својине (*statutory preference of the unpaid seller – privilège du vendeur*), где купац и продавац уговарају, према потребама конкретне ситуације, моменат преноса својине, који, међутим, нема ефекта према трећим савесним лицима. Много је поузданија, али са далеко ужом применом, регистарска залога трговачке радње или фонда трговачког предузећа (*Pand op de handelszaak – gage sur fonds de commerce*). Она се примењује још од 1919. године, али је намењена само банкама и другим финансијским установама (Bertrams, Verhagen, 1993: 268, Margellos, 1989: 128).

У Италији је регулисана бездржавинска залога, односно хипотека на регистрованом аутомобилу, која се може применити на све аутомобиле који су уписани у Јавни регистар аутомобила (*Pubblico Registro Automobilistico – P.R.A.*), који води Италијански ауто клуб, а састоји се у регистровању нотарске исправе која садржи споразум заложног дужника и заложног повериоца о залагању регистрованог аутомобила (Veneziano, 2000: 38). Овај вид залагања нема нарочито живу примену, због тога што се ради углавном о коришћеним аутомобилима. Када је реч о куповини нових аутомобила и других машина, много је чешће у примени задржавање права својине (Veneziano, 2000: 45).

Немачко право не предвиђа јединствен институт регистарске залогe, али зато регулише специјално регистарско заложно право за поједине ствари, као што су бродови, авиони, пољопривредни инвентар и прекоморски каблови, као и за имовинскоправне целине, попут имовине предузећа. Такође екстензивно уређује, кроз формалне изворе, законске текстове, и кроз судску праксу, задржавање права својине, фидуцијарни пренос својине ради обезбеђења и уступање потраживања ради обезбеђења (Лазић, 2009: 79, Хибер, Живковић, 2015: 173).

У Холандији се примењују задржавање права својине и регистарска залога (Nevè, 2000: 15).

Аустријско право је остало верно традиционалним концептима залагања покретних ствари преносом државине на заложног повериоца,

¹ Art. L. 611.1 – L.628.3. Code comm.

мада судска пракса толерише задржавање права својине, као и залагање преносом државине на треће лице, у блиском односу са заложним дужником (његов брачни друг или запослени) (Лазих, 2009: 78–79).

У хрватском праву најпре постоји регистрована залога код које је очувано начело специјалности заложног права у погледу објекта залагања. То су залагање покретних ствари о којима се воде јавни регистри (бродови и ваздухоплови), и за које, у погледу конститутивног и транслативног промета права на њима, важе правила као за хипотеку. На другом месту је залагање покретних ствари о којима се не воде јавни регистри и које се бездржавински залажу уписом у специјалне регистре, на основу нотарске исправе или судске одлуке. Поред тих форми, традиционалних у погледу начела специјалности, уведене су и неспецијалне или плутајуће залогне ствари смештених у одређеном складишту. Правно су допуштени и задржавање права својине и фидуцијарни пренос својине ради обезбеђења. На крају, као врло специфични облици бездржавинског залагања покретних ствари регулисани су обезбеђење на финансијским колатералима и обезбеђење залагањем складишнице за житарице (Ernst, 1994: 34–35).

У праву БиХ регулисана је само регистарска залога, Оквирним законом о залозима из 2004. године, док су у Црној Гори уређене и регистарска залога, Законом о залози као средству обезбеђења потраживања из 2002. године, и фидуцијарни пренос својине ради обезбеђења, Законом о својинско-правним односима из 2004. године. Решења закона ових земаља у погледу регистарске залогне ствари су суштински веома слична, док се веће разлике односе на регулисање начина стицања и поступка регистрације (Čulinović Негс, 1994: 12–13).

3. Права реалног обезбеђења потраживања вредношћу покретних ствари у праву Републике Србије

Почетак развоја бездржавинских права обезбеђења у Србији обележава доношење Закона о поморској и унутрашњој пловидби 1998. године, Закона о заложном праву на покретним стварима и правима уписаним у регистар из 2003. године и Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају из 2011. године. Најважнији је Закон о заложном праву на покретним стварима и правима уписаним у регистар, који се у односу на сличне законе земаља региона сматра најпотпунијим у погледу регулисања објекта регистарске залогне ствари, садржине заложноправног односа, реализације заложног права итд. Овим законом регулисано је бездржавинско зала-

гање покретних ствари без ограничења у погледу субјеката заложно-правног односа (заложни поверилац и заложни дужник могу бити сва пословно способна физичка лица и правна лица), или у погледу предмета регистарске залогe (примена регистарске залогe није ограничена само на поједине категорије покретних ствари). Такође је предвиђено више начина намирења обезбеђеног потраживања, међу којима је од посебног значаја могућност вансудског намирења, преко којег се регистарска залогa сврстава у ред најефикаснијих права обезбеђења у савременом праву. Фидуцијарно обезбеђење потраживања изазива подељена мишљења у нашој правној теорији и судској пракси, а законом није уређено, осим што је предвиђено Нацртом Законика о праву својине и другим стварним правима. Део судске праксе уговоре о фидуцијарном преносу својине у циљу обезбеђења сматра подврстом заложног уговора и ништавим, због повреде забране уговарања комисорне клаузуле. Већински став правне теорије је да их треба правно уредити (Лазих, 2009: 77–82).

4. Различитости и тачке дивергенције у бездржавинском залагању покретних ствари

Свака европска јурисдикција има свој систем права обезбеђења потраживања, која се разликују према више критеријума (зависно од врсте предмета над којим се обезбеђење конституише, врсте потраживања које се обезбеђује, да ли се обезбеђење конституише преносом државине, у којој сфери пословања се примењује итд.). Један од проблема је у томе што су многа од тих средстава обезбеђења институти стварног права, у ком влада начело *numerus clausus*, и где начело аутономије воље уступа пред императивним нормама којима су ова права уређена. Примењују се различити институти, при чему је у неким правима задржан принцип *numerus clausus*, док се у другим правима повукао пред начелом аутономије воље. Најзаступљеније средство обезбеђења које нема стварноправну природу је задржавање права својине, и оно је заједничко готово свим јурисдикцијама, док се бездржавинска заложна права прилично разликују (Hamwijk, 2014: 1–2). Различито је уређен и начин вршења својинских овлашћења дужника који је задржао заложену ствар или ствари у својој државини. Разликују се правила у погледу начина конституисања и начина публикувања средстава обезбеђења и различита су правила о примени или одступању од начела специјалности заложног права.

Национална права се разликују према томе да ли постоји јединствено правно решење за сва средства обезбеђења, или важе специјална пра-

вила за поједине врсте предмета обезбеђења, или поједине врсте облигационих односа, затим према врсти ствари на којој се може конституисати право обезбеђења, као и према томе да ли се право обезбеђења може конституисати само на постојећим стварима, или се може конституисати и на будућој ствари (Cohen, 1998: 177).

Значајну препреку хармонизацији права реалног обезбеђења представљају и дивергенције националних правних система у погледу стечајног поступка, затим разлике у степену уређености и функционисању органа управе, као и различити нивои усклађености у погледу примене права ЕУ од стране националних судова. Ово је важно не само због правне ситуације средства обезбеђења у случају инсолвентности заложног дужника, већ и због утврђивања реда првенства у складу са принципом *prior tempore potior iure* (Cohen, 1998, 176–177, Georgievski, 2014: 13–15, Lilić, 2014: 14–15). У вези са улогом степена уређености функционисања судства и управе и координисањем њиховог рада са радом нотарских служби и извршитеља, један од главних проблема остају неизвесност реализације заложног права и проблем заштите од губитка заложног права (Juutilainen, 2018: 2).

У правној теорији се указује на седам кључних проблема које треба превазићи хармонизацијом и евентуалном унификацијом: ниво формалности које се захтевају да би се конституисало средство обезбеђења, препознавање и признавање дејства бездржавинског средства обезбеђења, препознавање и признавање дејства флотантног обезбеђења, пожељност успостављања јединственог средства обезбеђења над свом покретном имовином дужника, неопходност јавне регистрације права обезбеђења да би се обезбедио приоритет у односу на друге повериоце и доступност ефикасних средстава реализације права обезбеђења (Vuxbaum, 2003: 322). Седми проблем је најважнији и делимично обухвата све наведене, другим делом се са њима преплиће, а у трећем делу стоји као засебан проблем. То су трошкови конституисања и реализовања правних односа који се учвршћују и обезбеђују различитим средствима обезбеђења потраживања и у којима је садржан елемент иностраности. Ови трошкови се пре свега односе на велики интензитет прекограничног пословања и велики значај и улогу права обезбеђења у том пословању (Vuxbaum, 2003: 322). Елемент иностраности захтева истраживање различитих правила и прилагођавање тим правилима, а додатан трошак је премештање предмета обезбеђења. Нарочито су високи трошкови усклађивања са правилима неререформисаних правних система (Vuxbaum, 2003: 323). „Чак и када би стране у обезбеђеном правном односу унапред, са довољном извесношћу биле

упознате са материјалним правом применљивим у конкретној ситуацији, остају проблеми у вези са трансакционим трошковима. Постоји нарочита бојазан да би испуњавање предуслова постављених у страни јурисдикцији коштало и времена и новца. Све ово ствара разлоге за забринутост са тачке гледишта унутрашњег тржишта ЕУ. Штавише, многи перципирају ове проблеме као озбиљне препреке његовом правилном функционисању. По некима, идеја заједничког унутрашњег тржишта повлачи потребу да се створе једнаки услови конкурентности за предузећа из различитих држава чланица, укључујући и аспект средстава обезбеђења“ (Juutilainen, 2018: 4).

5. Могућности хармонизације права реалног обезбеђења потраживања вредношћу покретних ствари

Разлози што се државе сусрећу са тешкоћама у регулисању, а даље и у хармонизовању регулативе о бездржавинским правима обезбеђења је у томе што услови за прибављање ових права морају бити рестриктивни, што повлачи нешто сложенију и детаљнију регулативу. Ови разлози, са своје стране, извиру из неких, могли бисмо рећи „природних“ својстава бездржавинског залагања покретних ствари, повезаних са чињеницом да заложни дужник задржава заложене ствари у државини, користи их све време трајања заложноправног односа, чак, у већини случајева може њима и правно располагати. То даље повлачи неопходност високог нивоа публикавања ових права, како би се предупредиле евентуалне негативне последице по правну сигурност. Што се тиче фактичког располагања заложенем стварима, које по природи конкретизације начела аутономије воље у стварном праву, може бити и деструктивно, и самим тим шкодљиво по заложног повериоца, а консеквентно и по заложног дужника, правна регулатива се мора детаљно и систематично позабавити и овим сложеним проблемом. Коначно, ако дође до тренутка реализације заложног права, заложни поверилац мора прибавити државину заложене ствари, односно заложном дужнику те ствари морају бити одузете из државине да би се спровела принудна наплата потраживања. То додатно компликује и поскупљује процедуру реализације заложног инструмента, јер је потребно детаљније регулисање и укључивање већег броја процедуралних чинилаца. А како се у многим правима, када је реч о заложном праву уопште, примењује и вансудска реализација средства обезбеђења, формирају се двоструки путеви, са правом избора страна у правном односу, за који ће се определити. Непотребно је наглашавати дозу проблематичности ове чињенице у укупним тешкоћама око хармонизације бездржавинског залагања покретних ствари.

Постоје начелно два могућа правца за усклађивање националних правила о бездржавинском обезбеђењу потраживања вредношћу покретних ствари, која су се до сада показала најефикаснијим. Први је правац реформе материјалног права, дакле измене саме супстанце система норми којима се руководи право реалног обезбеђења кредита. Други је пут колизионих норми међународног приватног права. Потпуна унификација се сматра крајношћу, мада се сличан став исказује и поводом примене искључиво колизионих норми, док се као једна врста „умереног” решења појављује предлог једног „Европског права обезбеђења” (European Security Right – ESR), што подразумева увођење новог, супранационалног типа средства обезбеђења, које не би заменило, већ би допунило постојећа национална средства обезбеђења (Juutilainen, 2018: 6). Најбољи начин је комбинација ових метода (Juutilainen, 2018: 27).

Много зависи од унутрашњих националних и регионалних иницијатива за реформама права обезбеђења и од степена појединачне спремности да се превазиђу љубоморно чуване строго националне компоненте овог сектора приватног права. Следећи важан фактор јесу међународне и регионалне иницијативе, које су од велике помоћи једном када се превазиђе прва етапа.

Принципи Модел закона Европске банке за обнову и развој (у даљем тексту EBRD – *European Bank for Reconstruction and Development*)² указују на кључне области хармонизовања националних права која регулишу обезбеђење потраживања. Конкретан правни институт који служи обезбеђењу потраживања требало би да буде тако изграђен да у највећој могућој мери умањује ризик за кредиторе да неће успети да наплате своја доспела потраживања. Конституисање наведеног права обезбеђења треба да буде брзо, јефтино и једноставно, при чему би заложном дужнику требало омогућити коришћење заложене ствари, ради брже и једноставније отплате кредита, без ометања редовног пословања. Реализација заложног права, уколико до тога дође, требало би да буде брза и једноставна, као и да цена по којој се продаје ствар оптерећена заложним правом одговара тржишној вредности те ствари. У целости, трошкови конституисања заложног права, одржавања заложених објеката и реализације заложног права требало би да буду ниски. Банкротство или инсолвентност заложног дужника не би требало да утиче на реализацију заложног права. Право обезбеђења требало би да буде доступно за обезбеђење свих врста потраживања, свим

² European Bank for Reconstruction and Development, www.ebrd.com, преузето 1. 8. 2025.

потенцијалним заложним дужницима и заложним повериоцима, без обзира да ли су физичка или правна лица, уз могућност конституисања на свим врстама ствари, и уз могућност страна у правном односу да овај прилагођавају својим потребама колико год је то могуће. Требало би да постоји ефикасан систем публикувања права обезбеђења.

Draft Common Frame of Reference (Book IX DCFR) представља значајан корак на путу успешне хармонизације. Он предвиђа јединствено право обезбеђења уређено по узору на концепт америчког права (*Uniform Commercial Code*). DCFR оперише веома широким појмом покретних ствари, који се разликује од традиционалних концепата стварног права, и који одговара и начелном приступу Европске банке за обнову и развој, да треба креирати средства обезбеђења која се могу конституисати на највећем могућем броју објеката. Појам покретности којим се служи DCFR обухвата готово све познате врсте телесних и бестелесних покретних ствари (роба, права, *goodwill*, бродови, авиони, свемирске летелице, животиње, течности, гасови итд.) (Juutilainen, 2018: 4).

DCFR предлаже једно униформно средство обезбеђења које би се публиковало уписом у јединствени „Европски регистар” (Juutilainen, 2018: 7). Увођењем једног таквог система публикувања права обезбеђења на покретним стварима превазишла би се једна од великих препрека хармонизацији права у овој области. Разлог томе лежи у чињеници да се не воде сви европски правни системи принципом публицитета изван државинског ефекта. И даље има правних система који се не одричу државине као средства публикувања заложног права на покретним стварима, а када пословна пракса захтева недржавинско покретно обезбеђење, креирају специфичне методе ограничене јавности за средства обезбеђења вредношћу покретних ствари, које остају у државини заложног дужника, да би помоћу њих одржао континуитет пословања и брже и лакше отплатио дуг (Немачка, Данска, Аустрија), или се средство бездржавинског обезбеђења пријављује пореским властима, и то искључиво ради маркирања датума настанка обезбеђења (Juutilainen, 2018: 12). Позитиван моменат је свакако у настојању тих јурисдикција да реформишу овај важан аспект сваког правног института, чија је сврха да вредношћу покретних ствари обезбеди наплату потраживања, а без депосесије заложног дужника, без обзира колико је тешко одступити од традиционалних концепата стварног права. Томе у великој мери доприноси одлучан став у оквиру пројеката европског приватног права да се захтев публикувања права обезбеђења на покретним стварима путем регистрације уздигне на ниво једног од принципа европског приватног права. Важан узор је хибридно непосе-

сорно заложно право на покретним стварима регулисано у чл. 9 УСС (*Uniform Commercial Code*) (Juutilainen, 2018: 14). „По овом систему (креираном наведеним закоником, прим. аутора), уз минималне трошкове и за само неколико минута, колико је потребно да се обезбеди минимум неопходних података, заложни поверилац добија сигурно првенство средства обезбеђења потраживања, које може покрити кредите у износу од више милиона долара, обезбеђене милионима долара вредности садашњег и/или будућег колатерала, током веома дугог временског периода“ (Juutilainen, 2018: 14).

Добар практични водич за регулисање и усклађивање права бездржавинског залагања покретних ствари представља UNCITRAL-ов Модел закон о обезбеђењу потраживања (*UNCITRAL Model Law on Secured Transactions*). У његових осам поглавља дати су предлози и смернице за регулисање обима примене бездржавинског обезбеђења, начина конституисања права обезбеђења, за регулисање ефеката права обезбеђења на права трећих лица, регулисање питања везаних за регистрацију и публикување права обезбеђења, проблема утврђивања приоритета између више права поводом исте ствари, права и обавеза страна у правном односу, реализације заложног права и сукоба закона. Бројни водичи објављени уз овај Модел закон појашњавају његове главне карактеристике, уз илустрацију примерима свих права обезбеђења на које се он може применити.³

6. Закључак

Познато је да инструменти принудне наплате потраживања остају немоћни пред дужниковом платежном неспособношћу. Због тога је стварно право изумело реална средства обезбеђења потраживања, у складу са правилом *Plus cautionis in re est quam in persona* – боља је гаранција ствар него човек. Најзначајнији облици осигурања наплате потраживања вредношћу ствари су: фидуцијарно обезбеђење потраживања, заложно право на покретним стварима и заложно право на непокретним стварима. Класична средства обезбеђења потраживања, ручна залога и хипотека, представљају најстарија и кроз историју највише примењивана права реалног обезбеђења, која и данас имају врло широку примену. Ипак, са аспекта могућности залагања покретних ствари, ова стварна права показују недостатке. Хипотека се примењује само код непокретности, а код ручне залогe ствар прелази у државину

³ UNCITRAL Practical Guide to the Model Law on Secured Transactions. <https://www.un-ilib.org/content/books/9789210049795>, преузето 3. 8. 2025.

повериоца, што је неповољно за дужника јер нема могућност да коришћењем те ствари убрза исплату дуга. За покретне ствари одавно већ не важи изрека *res mobiles res vilis* – покретне ствари, безвредне ствари. Зато савремена права настоје да изграде стварна средства обезбеђења на покретним стварима, која ће бити повољна за дужника, али и сигурна и довољно ефикасна за повериоца. Користе се бездржавинска права обезбеђења потраживања на покретним стварима, као што су различити облици тзв. „мобиљарне хипотеке” (хипотека на броду, на ваздухоплову и на моторном возилу, хипотека на фонду трговачког предузећа, регистарска залога и сл.) и фидуцијарни пренос својине ради обезбеђења.

Код одређених покретних ствари, као што су сировине, полупрерађевине, готови производи или роба намењена продаји на тржишту, опрема и машине за различите врсте производње, класично залагање, са преносом државине, показује се економски неисплативим. Државе се у бављењу тим проблемима инспиришу својим националним вредносним начелима, обичајима и традицијом, при чему су у неким правима креирани потпуно нови правни облици, док су у другим правним системима постојећи правни институти прилагођени бездржавинском залагању покретних ствари или скупова покретних ствари. У неким државама је креирано јединствено бездржавинско средство обезбеђења потраживања, применљиво на све врсте ствари погодних за залагање, без обзира на врсту потраживања, делатност заложног повериоца и заложног дужника, доступно под начелно једнаким условима и физичким и правним лицима (са специфичним правилима према томе да ли се ради о физичком лицу које залаже ствари или прибавља залогу ван привредне делатности, или о правним лицима која се баве привредном делатношћу). У другим државама се регулишу и примењују различита средства обезбеђења према широј економској области (пољопривреда, индустрија, трговина, занатство, индустријски дизајн, модна индустрија итд.), док су у трећој групи државе у којима се може наћи читава лепеза разних средстава обезбеђења у различитим сферама делатности (сточарство, продаја аутомобила, шумарство, рибарство, рударство, нафтна индустрија, банкарство, приватноправни односи појединаца итд.).

Хармонизација права обезбеђења треба да убрза и олакша међународни трговински промет. Због тога је нарочито значајна улога Европске банке за обнову и развој, која се може сматрати и главним иницијатором хармонизације права обезбеђења потраживања, која је још од 1992. године активна у најважнијим областима транзиционих промена

у Источној Европи. Њена помоћ и подстицаји, проистекли из непосредног искуства суочавања са потешкоћама и препрекама које произилазе из мањкавости стварног права транзиционих правних система, а посебно права обезбеђења потраживања, састоји се у саветодавном и техничком асистирању у реформама, и веома је драгоцен. Руководни принципи Модел закона дају потпуно уоквирену и стога незаменљиву базу за најефикасније уређење сфере права обезбеђења потраживања.

Европске државе имају задатак да превазиђу националне правне оквири и традиционалне системе и што је више могуће ускладе своје норме о реалним правима обезбеђења потраживања вредношћу покретних ствари. Некима је тај задатак јако тежак, због разноврсности и специјализованости права обезбеђења. Другима је релативно лак на плану стварног права, због тога што имају јединствен правни институт са широком и разуђеном применом, па им остају други проблеми, везани за сферу функционисања администрације и нотарског система, због публикавања права, или судског или система извршитеља, када је реч о поступку реализације залогне и стечајног поступку. Када је реч о праву Републике Србије, поглед на Закон о заложном праву на покретним стварима и правима уписаним у регистар и на праксу изграђену око њега указује на системску спремност за хармонизацију. Закључак је другачији ако се у слику укључи стање јавне управе и функционисање судства, иако је *eo ipso* охрабрујуће стање у нотарском систему и систему јавних извршитеља. Процесно и материјално право увек иду руку под руку. У укупној правној пракси Републике Србије, међутим, чини се присутним „раздор“ између процесног и материјалног, норми о уређености једног института и његовог функционисања у пракси. Сваки пројекат усклађивања права Србије, на регионалном или на међународном плану, требало би да сагледа овај аспект реалности.

Литература

- Bertrams, R. I. V. F. Verhagen, H. L. E. (1993). Goederenrechtelijke aspecten van de internationale cessie en verpanding van vorderingen op naam, *WPNR*. 15. 261–278.
- Bonomi, A. (1998). La nécessité d'harmonisation du droit des garanties réelles mobilières dans le Marché unique européen. У: Werro, F. (ed.). *L'européanisation du droit privé. Vers un Code civil européen?* 497–518.
- Buxbaum, H. (2003). Unification of the Law Governing Secured Transactions: Progress and Prospects for Reform. *Uniform Law Review*. 8. 321–339.

Veneziano, A. (2000). *Le garanzie mobiliari non possessorie*. Milano: Lefebvre Giuffrè.

Georgievski, S. (2014). Judicial Harmonization: A Major Challenge for the South East European National Courts. У: Georgievski, S. Efremova, V. (ур.). *European Union Law Application by the National Courts of the EU-Membership Aspirant Countries from South-East Europe*. 13–22.

Ernst, H. (2012). Underregulation, Overregulation and Misregulation of Security Interests in Croatian Law. У: Jessel-Holst, Ch. Meyer, T. Josipović, T. Petrić, S. Dabovska Anastasovska, J. Kostić Mandić, M. Povlakić, M. Radivojević, Z. Stanković, E. (ed. board). *New Perspectives of South East European Private Law – Proceedings*. 33–50.

Juutilainen, T. (2018). *Secured Credit in Europe, From Conflicts to Compatibility*. Oxford: Hart Publishing.

Kieninger, EM. (2004). Introduction: security rights in movable property within the common market and the approach of the study. У: Kieninger, EM (ed.). *Security Rights in Movable Property in European Private Law, The Common Core of European Private Law*. 6–37.

Cohen, N. B. (1998). Harmonizing the Law Governing Secured Credit. *Texas International Law Journal*. 173–176.

Лазвић, М. (2009). *Права реалног обезбеђења*. Ниш: Пунта.

Лилић, С. (2014). Harmonizing Serbia's Administrative Laws With European Administrative Space Principles. У: Puto, E. Meškić, Z. Koprić, I. Ljubanović, B. Đerđa, D. Pavlovska Daneva, A. Efremova, V. Cerović, D. Lilić, S. Vučetić, D. (ed. board.). *EU Administrative Law and its Impact on the Process of Public Administration Reform and Integration into the European Administrative Space of South East European Countries*. 13–19.

Nevè, P. L. (2000). Eigendomsvoorbehoud. *Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking*. 60. 470–473.

Hamwijk, D. J. Y. (2014). *Publicity in Secured Transactions Law: Towards a European Public Notice Filing System for Non-Possessory Security Rights in Movable Assets?* LLD-thesis Universiteit van Amsterdam.

Herc Čulinović, E. (1994). Zalaganje pokretnih stvari bez gubitka posjeda. У: Simonetti, P (уред.). *Zbornik radova "Zaštita vjerovnika"*. 12–27.

Хибер, Д. Живковић, М. (2015). *Обезбеђење и учвршћење потраживања*. Београд: Правни факултет Универзитет у Београду.

European Bank for Reconstruction and Development. *Model Law of Secured Transactions*. Преузето 1. 8. 2025. www.ebrd.com.

UNCITRAL. *Practical Guide to the Model Law on Secured Transactions*. Преузето 3. 8. 2025. <https://www.un-ilib.org/content/books/9789210049-795>.

Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000005634379

Prof. Milica Vučković, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

**NON-POSSESSORY REAL SECURITY RIGHTS OVER MOVABLES IN
EUROPEAN PRIVATE LAW**

Summary

Real security rights have a significant economic function, which is reflected in increasing chances for obtaining favorable loans, as one of the main drivers of global economy. For this reason, real security rights are the subject matter of interest and study in property law but also in international trade law and private international law. For a long time, movables were considered to be less suitable assets in terms of their capacity to strengthen and secure transactions. First, throughout the Roman law history, it was due to their originally lower value when compared to immovable property; second, it was due to their high mobility and difficulty in exercising the right of succession of new forms of non-possessory security rights over movables.

Non-possessory security rights over movables are today one of the most successful and the most important security rights, not only in the legal systems of national states but also in the field of international trade. However, the existing relevant national legal rules have caused difficulties in practical application of these rights at the international trade and global economy level. It has generated a strong need for uniform international rules on non-possessory real security rights over movables and for harmonization of national regulations of European states in this field. The subject matter of this research are the possibilities and particular aspects in the development of European private law on security rights, with specific reference to non-possessory security rights over movables.

Keywords: *non-possessory real security rights over movables, European private law, pledge.*

